

ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ СУВ РЕСУРСЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ТЎҒОНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Г.М.Тлегенова¹, Ш.С.Нурекешов¹, Д.Т.Палуанов²

*¹Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти таянч
докторантлари*

²Тошкент давлат техника университети профессори, т.ф.д.

***Аннотация.** Бугунги кунда дунёда аҳоли пунктлари ва фуқаролик бинолари, гидротехника объектлари ва бошқа иқтисодий тармоқларига хавф солаётган омиллардан бири гидротехника иншоотларининг ишончилигини ошириш ва хавфсизлигини таъминлашдир. Мазкур ишда гидротехника иншоотлари, жумладан тўғонлар конструкцияси ва заминда бўлган авария ҳолатлари, уларнинг сабаблари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.*

***Аннотация.** Сегодня одним из факторов, угрожающих населенным пунктам и гражданским зданиям, гидротехническим объектам и другим отраслям экономики в мире, является повышение надежности и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. В данной работе представлена информация об авариях на гидротехнических сооружениях, в том числе о конструкции и основании плотин, и их причинах.*

***Annotation.** Today, one of the factors threatening populated areas and civil buildings, hydraulic structures and other sectors of the economy in the world is increasing the reliability and safety of hydraulic structures. This work provides information about accidents at hydraulic structures, including the design and foundation of dams, and their causes.*

***Калим сўзлар:** тўғон, гидротехника иншоотлари, конструкция, замин, мустаҳкамлик, ишончилик, хавфсизлик, деформация, авария, бузрилишлар.*

***Ключевые слова:** плотина, гидротехнические сооружения, конструкция, основание, прочность, надежность, безопасность, деформация, авария, разрушения.*

***Keywords:** dam, hydraulic structures, design, foundation, strength, reliability, safety, deformation, accident, destruction.*

Ҳозирги кунда дунёда 58,5 мингга яқин тўғон мавжуд бўлиб, улардан 37,4 мингтаси сўнгги 65 йил ичида қурилган. Дунёда умумий ҳажми 38,3 минг км³ бўлган дарё оқимининг 16,1 минг км³ дан ортиғи сув омборлари ёрдамида тартибга солинади. Сув омборларида йиғилган сув ресурслари 270 миллион гектар қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш, 2460 млрд. кВт·соат энергия ишлаб чиқариш (ёки барча истеъмол қилинадиган энергиянинг 18,5 фоизи), техник ва ичимлик сувига бўлган эҳтиёжни қондириш, дам олиш масканларини яратиш ва дарёларнинг кема қатнови мумкин бўлмаган участкаларида кема қатновини амалга ошириш, дарёларнинг қуйи оқимида сув тошқини олдини олиш учун ишлатилади. Тўғонларнинг умумий сонидан 79% баландлиги 30 м дан кам ва фақат 1% 100 м дан юқорини (асосан электр энергиясини ишлаб чиқариш мақсадларида) ташкил этади [1].

Катта тўғонлар бўйича халқаро комиссия (ICOLD)нинг маълумоти бўйича

фойдаланилаётган баландлиги 15 м дан катта бўлган тўфонларнинг турлари бўйича тақсимоти 1-расмда келтирилган. Ушбу расмнинг таҳлили шуни кўрсатадики, иқтисодиёт тармоқларини сув ресурслари билан таъминлашда дунёда қурилган ва фойдаланилаётган тўфонларнинг 60% дан ортиғини грунтли тўфонлар ташкил этади.

Аммо гидротехника иншоотлари (ГТИ) сонининг кўпайиши натижасида ушбу иншоотларни қуриш ва фойдаланишдаги нуқсонлар билан боғлиқ хавфли ҳодисалар кузатила бошланади. Илгари, лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва кейинчалик иншоотларни қуришда ГТИнинг хавфсизлигини таъминлаш учун етарли деб ҳисобланган бўлсада, ҳозирги шароитда ГТИдан фойдаланишда хавфсизлик масалаларини ҳар томонлама ўрганиш мажбурийдир. Шунга қарамай, ГТИни лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш даври босқичларида хавфли вазиятларни келтириб чиқаради.

1-расм. Тўфонларнинг турлари бўйича тақсимоти

Ҳозирги гидротехника қурилишида сўнгги йилликларда сув ҳажми юзлаб миллиард куб метрга етадиган сув омборларини, катта баландлик ва узунликдаги тўфонларни барпо этишда барқарор тенденция кузатилмоқда. Табиийки, тўфонларнинг ўлчамлари ортиб бориши билан ушбу тўфонларга, қирғоқларга ва сув омбори косасининг тубига таъсир қилувчи юкламалар ҳамда уларнинг ҳалокатли оқибатларга олиб келадиган сезиларли бузилиш эҳтимоли ҳам ортади. Йирик тўфонларнинг бузилиши нафақат катта моддий зарар етказиши, балки кўплаб қурбонларга олиб келиши мумкин.

Қурилиш технологиясидаги сезиларли ютуқларга, унинг технологиясини такомиллаштиришга, фойдаланиладиган қурилиш материаллари сифатини яхшилашга, шунингдек, умумий билим даражаси ва техник ечимларнинг ўсишига қарамай, ҳозирги вақтда тўфонларнинг аварияси содир бўлмоқда [2].

Қурилаётган ва фойдаланилаётган ГТИ, жумладан, йирик тўфонларнинг узоқ муддатли хавфсиз ишлашини таъминлаш масалалари ниҳоятда долзарбдир.

Ўз-ўзидан кўришиб турибдики, бу муҳим муаммони муваффақиятли ҳал этиш учун гидротехника қурилишида ижобий ва салбий бўлган барча жаҳон тажрибасидан унумли фойдаланиш зарур. Бинобарин, ICOLD ўз фаолиятининг бошиданок тўғонларни хавфсиз ишлатиш ва бузилиш сабабларини ўрганиш, шунингдек, ГТИ ҳолатини самарали мониторингини ташкил этиш масалаларига жиддий эътибор қаратди. Бу муаммолар ICOLDнинг мунтазам равишда ўтказиб келинаётган халқаро конгрессларида, шунингдек, кўплаб техник кўмиталарда бир неча бор муҳокама қилинган.

Тақдим этилган юқоридаги материаллар шуни кўрсатадики, кафолатланган хавфсизлик ва бошқа муҳим иншоотларни таъминлаш масаласи ҳозирда дунёнинг барча мамлакатлари муҳандис-гидротехниклари учун энг муҳим масалалардан биридир. Амалдаги тўғонларнинг катта қисми, тахминан 20 дан 40% гача, 50 йилдан буён ишлатилаётганлиги сабабли ушбу масалага қизиқиш доимий равишда ўсиб бормоқда. Мавжуд фикрларга кўра, ушбу муддат иншоотларнинг кўпчилигини лойиҳалаштиришда қабул қилинган кафолат муддатига яқин эканлигини кўрсатади. Уларнинг кўпчилиги учун ишончлилик ресурси деярли тугайди деб тахмин қилиш мумкин.

Бир қатор йирик тўғонларни ишлатишдан олинган тажриба шуни кўрсатадики, улардан фойдаланиш муддати илгари ўйланганидан анча узоқроқ бўлиши мумкин. Агар тўғоннинг ҳолати етарлича яхши бўлса ва мунтазам равишда назорат қилинса, зарур жорий таъмирлаш ишлари олиб борилса, мавжуд бузилишлар бартараф этилса ва керак бўлганда конструкция ёки материал мустаҳкамланса, у ҳолда фойдаланиш 100 йил ва ундан кўпроқ давом этиши мумкин.

Аммо, эртами-кечми иншоотларнинг ҳолатини, ҳатто тўғри фойдаланиш билан ҳам қабул қилиниши мумкин бўлмаган ёмонлашишига олиб келадиган омилларни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Бу омилларга, масалан, тўғон материалининг эскириши ва заминнинг заифлашиши, вақт ўтиши билан уларнинг мустаҳкамлиги, сувга чидамлилиги ва бошқа хусусиятларининг ўзгариши киради. Дунёда муҳокамаларда абадий тўғонлар йўқлиги тез-тез таъкидланади ва бу билан баҳслашиш қийин. Шунинг учун, зарур ҳолларда, олдиндан капитал таъмирлашни таъминлаш, иншоотларни мустаҳкамлаш ёки ҳатто эскирган, кучсизланган конструкцияларни замонавийроқ, илғор материаллардан тайёрланган ва яхши лойиҳалаштирилган замонавийларига алмаштириш керак. Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, иншоотнинг узлуксиз ишлаши унинг яхши ишлашини кафолатламайди. Кўпгина мисоллар шуни кўрсатадики, кўплаб тўғонларда узоқ муддатли нормал ишлагандан сўнг, фильтрация, суффозия, ювилиш ва бошқалар каби жараёнларнинг секин содир

бўлиши туфайли баъзида авариялар содир бўлади, бу эса баъзи ҳолларда тезда бузилишга олиб келади.

Бу ҳолатларнинг барчаси узоқ вақтдан буён фойдаланилаётган барча тўғонларнинг ҳақиқий ҳолатини текшириш, уларнинг фаолиятини холисона баҳолаш, аниқланган барча камчиликларни ҳар томонлама таҳлил қилиш ва кенг муҳокама қилиш каби устувор вазифаларни илгари сурмоқда. Бундай ҳолда, биз шубҳасиз ҳақиқатдан келиб чиқишимиз керакки, ГТИни қуришда қўлланиладиган грунтлар механикаси, қурилиш механикаси, гидравлика ва бошқа кўплаб фанлар бўйича билимларимиз чуқурлиги сезиларли даражада ошди. Янги илмий нуқтаи назардан, нафақат янги сув иншоотларини лойиҳалаштириш ва қуриш, балки мавжудларининг ишлаши ва ишончилиги ҳам баҳоланиши керак.

Тўғонларнинг маълум бузилиши ва шикастланиши турли объектив ва субъектив омилларнинг таъсиридан келиб чиқади. Объектив қаторига табиий офатлар – бўронлар, ҳалокатли ёмғирлар, тоғларнинг қулаши, зилзилалар ва бошқалар киради. Субъектив сабабларга эса лойиҳалашдаги хатолар, қурилишда техник қоидаларнинг бузилиши, иншоотлардан нотўғри фойдаланиш ва бошқалар киради. Тўғонларнинг кўплаб авариялари харажатларни тежаш оқибати бўлиб, бу дастлабки изланишлар ва тадқиқотларнинг етарли ўтказмаслиги, фойдаланилган қурилиш материалларининг паст сифати ва иншоотларнинг ўлчамларини асоссиз равишда қисқартиришда намоён бўлган.

Турли сабабларга кўра юзага келган тўғонларнинг баландликлари бўйича авариялари ҳақидаги маълумотларни статистик таҳлили натижалари 2-расмда келтирилган. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу маълумотлар етарли даражада тўлиқ бўлмаслиги мумкин. Шунга қарамай, мавжуд маълумотлар ҳозирги гидротехника қурилишида грунтли тўғонларнинг муҳим жиҳатларга эътибор қаратиш зарурлигини аниқ кўрсатмоқда.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2-расм. Авариялар сонининг тўғонларни конструкцияси ва уларнинг баландлигига боғлиқлиги

3-расмда бетон ва грунт материалларидан барпо этилган тўғонларда содир бўлган ҳар хил турдаги авариялар сони, 4-расмда аварияларнинг тўғонлар конструкцияси ва замин турига боғлиқлиги тўғрисида қизиқарли маълумотлар келтирилган.

3-расм. Тўғонлар турига қараб аварияларнинг тақсимланиши

4-расм. Авариялар сонининг замин турига ва тўғонлар конструкциясига боғлиқлиги

Мамлакатимизда тўғонларнинг ишончлилигини ошириш ва хавфсизлигини таъминлаш масаласига азалдан катта эътибор қаратиб келинмоқда. Яратилган муҳим ГТИнинг сифатига қўйиладиган асосий талаблар давлат қонунчилиги кучига эга бўлган Қурилиш меъёрлари ва қоидалари (ҚМК)да шакллантирилган. ҚМКни қайта кўриб чиқиш фан ва қурилиш технологиясининг ҳозирги ривожланиш даражасини ҳисобга олган ҳолда вақти-вақти билан амалга оширилади.

Стандартларга мувофиқлигини даврий текширишлар амалга оширилади: республика вазирликлари ва мутасадди ташкилотлар томонидан ташкил этиладиган бундай текширувларда одатда лойиҳачилар, турли профилдаги зарур ишчилар, қурувчилар қатнашадилар. Бу ишларни ҳозирги вақтда кучайтириш лозим. Республикада амалдаги меъёрий ҳужжатларда ифодаланган муҳим ГТИни лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича янада асосли

талаблар амалда таъминланган [3,4].

Тўғонларнинг авариялари бўйича тўпланган материалларида дунёда содир бўлган бузилишларнинг асосий сабабларини статистик таҳлили бўйича тўғонлар бузилиши сабабларини қуйидаги тўртта характерли гуруҳи ажратиш мумкин:

1) иншоотлар, заминлар ва қирғоқларнинг ўпирилишига етарли бўлмаган мустақамлиги ёки барқарорлиги, шунингдек, катта деформациялар - чўкишлар, силжишлар, кўтарилишлар, қайтарилмас деформациялар;

2) иншоотлар ва заминларда механик суффозия, материалларнинг эрозиясига олиб келувчи юзаки ва фильтрация оқимларининг узок муддатли таъсири, сувнинг босими (ғовак, фильтрация, босимга қарши), ер усти сувининг босими, шу жумладан тўлқин, кимёвий суффозия, сувнинг агрессив таъсири; иншоот материаллари эскириши ва унинг вақт ўтиши билан хусусиятларининг ёмонлашиши, жинсларининг нураши, дренажларнинг тикилиб қолиши, қурилиш материалларининг коррозияси, иншоот бетонининг кимёвий ишқорсизланиши;

3) иншоотларнинг нормал ишлашининг бузилиши, масалан, затворларнинг ишдан чиқиши туфайли оқимни ўтказишни кечикиши ва уларни нотўғри манёвр қилиш, сув ўтказувчи тирқишлар сузувчи жисмлар ва тубдаги лойқа (чўкинди)лар билан тикилиб қолиши, сув сатҳидан ошиб кетиши (тўғон гребени орқали сувнинг ошиб тушиши);

4) зилзилалар, портлашлар, турли хил табиий офатлар, бўронлар ва шунга ўхшаш ҳодисалар каби фавқулодда таъсирлар, шунингдек, оқимнинг юқори қисмида жойлашган иншоотларнинг ишдан чиқиши натижасида юзага келадиган ортиқча юкламалар.

Юқоридаги маълумотлар асосида хулоса қилиш мумкинки, барча турдаги ГТИнинг ишончлилигини ошириш ва хавфсизлиги таъминлаш бугунги кунда ГТИдан фойдаланишда муҳим масала бўлиб қолмоқда ва ушбу йўналишда илмий-тадқиқот ишларини кучайтиришни талаб қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ICOLD бюллетени 72. – 1989.
2. Палуанов Д.Т. Паст напорли гидротехника иншоотлари. Монография. – Тошкент, 2022. – 132 б.
3. Қурилиш меъёрлари ва қоидалари 2.06.01-97. Гидротехника иншоотлари. Лойиҳалаштиришнинг асосий низомлари. – Т.: ЎзР Давархитектқурилиш, 1997. – 50 б.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 20 августда “Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-865-сон Қонуни. – Тошкент, 2023.